

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

bog'lovchilarning ma'nodagi rolini bilish o'qib tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sabab, shart, inkor, zidlash yoki qiyoslash ma'nosidagi bog'lovchilar o'quvchiga muallifning mantiqiy izchilligini tushunishga yordam beradi. Shanahan o'qib tushunish jarayonida gap darajasidagi bilimni alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, o'quvchining matnni anglash qobiliyati faqat so'z boyligi yoki matnning umumiy tuzilmasi bilan emas, balki gaplarning grammatik murakkabligini to'g'ri talqin qila olish bilan ham chambarchas bog'liqdir [Shanahan, T. 2020]. Shuningdek, o'quvchining gapni to'liq qamrab olishi uchun uyushiq bo'laklar, kiritma va modal so'zlar kabi birliklar ham zarurdir. Tajriba jarayonida inkor va ayiruv bog'lovchili bog'langan qo'shma gaplar, ko'rsatish olmoshili ergashgan qo'shma gaplarni tushunishda o'quvchilar qiyinchilikka uchrashdi. Shu sababdan o'qib tushunish jarayonini tashkil qilishda o'quvchilarni shunday vaziyatlarga qo'yish kerakki, ularning matnni tushunishi muayyan lingvistik to'siqlarni yengish qobiliyatiga bog'liq bo'lsin. Bunda topshiriqlar tilshunos tayyorlashga qaratilgan emas, aksincha, o'quvchilarga gaplarni tushunishga, malakali til foydalanuvchi bo'lishiga yordam beradigan bo'lishi kerak.

O'qib tushunish ko'nikmasini shakllantirishda lingvistik bilim muhim ahamiyatga ega. Leksik, grammatik va sintaktik birliklarni puxta o'zlashtirgan o'quvchi matn mazmunini to'g'ri idrok etadi, muallif fikrini anglaydi va uni qayta ifodalay oladi. Shu sababdan ona tili ta'limida lingvistik birliklarning o'qib tushunishga ta'sirini hisobga olish zaruriy metodik masala hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Shanahan, T. (2014, January 22). *Grammar and Comprehension: Scaffolding Student Interpretation of Complex Sentences*. Grammar and Comprehension: Scaffolding Student Interpretation of Complex Sentences | Shanahan on Literacy. <https://shanahanonliteracy.com/blog/grammar-and-comprehension-scaffoldingstudent-interpretation-of-complex-sentences>

2. Shanahan, T. (2020, October 3). *Why we need to teach sentence comprehension*. Why We Need to Teach Sentence Comprehension | Shanahan on Literacy. <https://shanahanonliteracy.com/blog/why-we-need-to-teach-sentencecomprehension>

TIL O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ULARNI TATBIQ QILISH USULLARI

Mamaraximova Xulkar Xo'jamqul qizi,
Mirzaobod tuman 3-sonli umumiy
o'rta ta'lim maktabi Ona tili va
adabiyot fani o'qituvchisi
e-mail: mamaraximova96@umail.uz

Annotatsiya. Ona tili ta'limi bugungi kunda ta'lim tizimining eng muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat tilning leksik va grammatik me'yorlarini o'rgatadi, balki o'quvchilarda mantiqiy, tanqidiy va ijodiy tafakkurni shakllantiradi,

boshqa fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga ham asos yaratadi. Shu bois, ona tili ta'limida nazariy va amaliy jihatlarni uyg'unlashtirish, til birliklarining grammatik hamda semantik imkoniyatlarini chuqur o'rganish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish zaruriyati dolzarb masalaga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, bixevioristik yondashuv, integrativ yondashuv, kommunikativ yondashuv, nutqiy kompetensiya, lingvistik kompetensiya, tilshunoslik, zamonaviy pedagogika.

Abstract. Mother tongue education today is considered one of the most important components of the education system. It not only teaches the lexical and grammatical norms of the language, but also develops logical, critical, and creative thinking in students, while laying the foundation for successful learning of other subjects. Therefore, in mother tongue education, it has become a pressing issue to integrate theoretical and practical aspects, to thoroughly study the grammatical and semantic potential of language units, and to apply modern pedagogical approaches.

Keywords: mother tongue education, behaviorist approach, integrative approach, communicative approach, speech competence, linguistic competence, linguistics, modern pedagogy.

Ona tili fanining ta'lim jarayonidagi o'rni beqiyosdir. Chunki u nafaqat o'quvchining til haqidagi nazariy bilimlarini shakllantiradi, balki uning nutqiy, mantiqiy va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Ona tilini puxta o'zlashtirgan o'quvchi boshqa fanlarni ham samarali o'zlashtira oladi. Shu bois ona tili ta'limini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu yondashuvlar ichida *bixevioristik, integrativ, kompetensiyaviy va kommunikativ* yondashuvlar alohida o'rin tutadi.

Bixevioristik yondashuvda o'quvchilarni ko'proq tayyor nutqiy birliklarni yod olishga, ularni takrorlash va mustahkamlashga yo'naltiriladi. Bu metod nutqiy faoliyatni shakllantirishda muayyan natijaga erishishni ko'zlaydi. Biroq u amaliy nutqiy vaziyatlarga yetarlicha bog'lanmaganligi bilan cheklanadi.

Integrativ yondashuv ona tili darslarini boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitishni nazarda tutadi. Masalan, tarix, adabiyot, geografiya yoki biologiya fanlariga oid matnlar bilan ishlash o'quvchilarda keng dunyoqarash, sohalararo bog'liqlikni anglash va matn ustida ijodiy ishlash malakasini shakllantiradi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar til bilimlarini faqatgina nazariy qoidalar doirasida emas, balki boshqa fanlar mazmuni bilan uyg'un holda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada, til o'rganish jarayoni ko'proq hayotiylik kasb etadi.

Integrativ yondashuvning afzalliklaridan yana biri shundaki, u o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini kengaytiradi. Masalan, tarixiy matnlarni o'qish va tahlil qilish orqali o'quvchi tarixiy voqealarga lingvistik nuqtai nazardan qaraydi, adabiy asarlar bilan ishlash jarayonida badiiy ifodaviy vositalarning til tizimidagi o'rnini anglaydi. Geografik yoki biologik matnlar esa ilmiy uslub xususiyatlarini amaliy o'rganishga imkon beradi.

Shu tariqa, integrativ yondashuv faqatgina til o'rganishni emas, balki fanlararo tafakkurni shakllantirish, ilmiy bilishga qiziqishni kuchaytirish, o'z fikrini asoslash va dalillash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. O'quvchi tilni nafaqat

kommunikativ vosita sifatida, balki barcha fanlarni o'zlashtirishda asosiy poydevor sifatida idrok etadi.

Kommunikativ yondashuv zamonaviy ta'lim jarayonida eng samarali metodlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Uning asosiy mohiyati real hayotiy vaziyatlarda nutqni to'g'ri tushunish, o'z fikrini aniq va lo'nda ifodalashga o'rgatishdan iboratdir. Bu yondashuvda til nazariyasi ikkinchi darajali o'rin egallab, o'quvchining nutqiy faoliyati, ya'ni til vositasida muloqot qila olish salohiyatini rivojlantirish bosh maqsad qilib olinadi.

Ona tili darslarida o'quvchilar turli nutqiy vaziyatlarga kiritiladi: *suhbat, munozara, muloqot, monolog va dialog* shakllarida mashqlar bajarish orqali ularning og'zaki nutq malakalari rivojlantiriladi. Shu jarayonda grammatik qoidalar ham bevosita amaliy vaziyatlar orqali mustahkamlanadi. Masalan, shaxs olmoshlarini o'rgatishda o'qituvchi oddiy mashq berishdan ko'ra, o'quvchilarni o'zaro suhbatga jalb qiladi; vaqt shakllarini o'rgatishda esa turli hayotiy voqealar tasvirlanadigan vaziyatlar taqdim etiladi.

Kommunikativ yondashuvning eng katta ustunligi shundaki, u o'quvchining faol sub'ekt sifatida ta'lim jarayonida qatnashishini ta'minlaydi. O'quvchi o'z fikrini mustaqil bayon qiladi, savol beradi, javob beradi, bahs yuritadi va shu tariqa muloqot jarayonida bilimni amaliyotda qo'llashni o'rganadi. Natijada, o'quvchilarda nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so'zlash, o'qish, yozish) hamda lingvistik kompetensiya (fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika, uslubiyat) birgalikda rivojlanadi.

Kommunikativ yondashuv, shuningdek, o'quvchilarda ijodiy, tanqidiy va mantiqiy tafakkurni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Chunki ularni sun'iy mashq bajarishga emas, balki til vositasida real muloqotga, matn mazmunini anglash va uni qayta ishlashga yo'naltiradi [1, 28]. Ona tili ta'limida bixevioristik, integrativ va kommunikativ yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishi o'quvchilar savodxonligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga, bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llashga tayyorlash imkonini beradi. Ayniqsa, kommunikativ metodning real muloqotga asoslanganligi ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Til o'qitish metodikasida bixevioristik, integrativ va kommunikativ yondashuvlarning har biri o'z davrida muayyan ahamiyat kasb etgan bo'lsa-da, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri turlicha bo'lgan. Bixevioristik yondashuv mashq va takrorlashga asoslanib, o'quvchini passiv o'rganuvchiga aylantirgan bo'lsa, u zamonaviy ta'lim talablari uchun yetarli emasligi bilan ajralib turadi. Integrativ yondashuv esa ona tili ta'limini boshqa fanlar bilan uyg'unlashtirib, o'quvchilarda keng dunyoqarash, mantiqiy tafakkur va sohalararo bog'lanishlarni tushunish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi [6,75]. Kommunikativ yondashuv esa real hayotiy vaziyatlarga asoslanib, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq malakalarini, ijodiy va tanqidiy fikrlash salohiyatini rivojlantirishda eng samarali metodlardan biri sifatida maydonga chiqadi.

Shu bois zamonaviy ona tili ta'limida bixevioristik yondashuvning chegaralangan imkoniyatlaridan voz kechib, integrativ va kommunikativ yondashuvlarni uyg'un qo'llash muhimdir. Bu esa o'quvchini nafaqat grammatik

bilimlarni egallagan, balki ulardan hayotiy vaziyatlarda foydalana oladigan, mustaqil fikrlovchi, muloqotga kirisha oladigan va ijtimoiy kompetent shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. G‘ulomov A. va boshq., O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi – Toshkent, 2012.
2. Hamroyev A.R., Po‘lotova Y.A., Ona tilini o‘qitish metodikasi, – Toshkent, 2021.
3. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik, – Toshkent, 2022
4. Mengliyev B., Abdurahim Sh., Mavlonova K., Siddiqov M. Ona tili -10. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. – T., 2022
5. Mengliyev B., Abdurahim Sh., Mavlonova K., Siddiqov M., Atoyeva S. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik. –T., 2022
6. O‘rolov A., Qambarov M. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Guliston, 2023

TILSHUNOSLIK FANINING TARAQQIYOTI: YANGI YONDASHUVLAR VA YUTUQLAR

Ro‘ziqulov Shohruh Ilhom o‘g‘li,

Guliston davlat universiteti

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi

shohruhziqulovv@gmail.com

Anorboyeva Munisa G‘ulomjon qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

Anorboyevamunisa2006@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik fanining taraqqiyoti, til tarixi davrlari, tilshunoslikning o‘rganilish bosqichlari va undagi yutuqlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, davr, bosqich, jadid, asr, manbaa.

Abstract. This article presents the development of linguistics, periods of language history, stages of linguistics study and achievements in it.

Keywords: linguistics, period, stage, modern, century, source.

Til davrlar mobaynida o‘zining taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tadi. Tilning til sifatida shakllanishi da elatning ham tashkil topishi muhim sanaladi. Xuddi shunday o‘zbek tilshunosligi ham ,turli davrlarda o‘z o‘zgarishlarini boshdan kechirdi. O‘zbek tilining to‘rtta taraqqiyot bosqichiga bo‘linishi ham buni ko‘rsatib berdi.

Xususan, birinchi davrda o‘zbek tilining ilk taraqqiy davri sifatida X-XIV asrlar ko‘rsatilib, bevosita Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk” asari asosiy manba sifatida berildi. Ayni bu davr bo‘linishi, o‘zbek tilshunosligini o‘rganishdagi birinchi bosqich XI-XIII asrlarga to‘g‘ri keladi. Bunday manba ham Qoshg‘ariyga borib taqaladi. Asar o‘zida 7500 turkiy so‘zni 8 bo‘limda tasviriy holda izohlaydi. So‘zlarni bu shaklda ifodalash, tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metod yaratilishiga asos bo‘ldi. Shuningdek asarda, yangi so‘zlarni yasash, turk tili grammatikasi, sintaksisning turli jihatlari ham talqin etilgandir.